

O‘ZBEKISTON ENERGETIKA IMPORTINI SAMARALI OPTIMALLASHTIRISH YO‘NALISHLARI

Saidov Doniyor Orifjon o‘g‘li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti magistranti

Annotatsiya:Ma’lumki, bugungi kunda energetika sohasi istalgan mamlakat taraqqiyotining tag zaminidir. Iqtisodiyotni rivojlantirish, aholining qulay hayot kechirishi, ta’lim, tibbiy xizmat, ijtimoiy ta’minot, kommunal xo‘jalikning mo‘tadil faoliyati uchun imkoniyatlar aynan shu sohada yaratiladi. Ammo bugun sohani bozor iqtisodiyoti yo‘liga o‘tkazmay turib, ulkan energetika infratuzilmasini ishchan holatda saqlab turish, boz ustiga, elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmlarini oshirish mushkul. Faqatgina elektr stansiyalar, elektr tarmoqlari va energetika infratuzilmasining o‘zga muqobillarini qurish va ishlatish borasida eng zamonaviy yutuqlarni qo‘llabgina qo‘yilgan maqsadlarga erishish mumkin. Bozor qonunlari asosida energetikani rivojlantirish raqobat uchun shart-sharoit yaratadi, bu esa nafaqat vositalar, balki zamonaviy tajriba va texnologiyalar sohibi bo‘lmish eng malakali muhandislarni loyihalarni amalga oshirishga jalb etishga imkon beradi. Shu asnoda yana o‘n yillarcha dolzarb ahamiyat kasb etuvchi uskuna va uslubiyatlarni O‘zbekiston energetikasiga olib kirish mumkin.

Kalit so‘zlar; sanoat tarmoqlari, ishlab chiqarish, barqaror rivojlanish, issiqlik energetikasi, energiya zahiralari, investitsion salohiyat, elektr energiyasi, qayta ishlab chiqarish, raqamli iqtisodiyot, issiqlik elektr stansiyalari, konsepsiya.

Rivojlanayotgan mamlakat qatorida O‘zbekistonning ham barqaror rivojlanishga erishish maqsadida oldiga qo‘ygan ustuvor vazifalari qatorida, xorijiy energetika tizimini jalb qilish, ulardan samarali foydalanish asosida milliy ishlab chiqarishni ham kuchaytirish masalalari turibdi. Mamlakatimiz prezidenti tomonidan doimiy ravishda ilgari surib kelinayotgan tashabbuslardan biri bu mamlakatda energetika tizim muhitini yaxshilash, jozibadorlikni oshirish, natijada to‘gridan-to‘g‘ri hamda portfel investitsiyalarni jalb qilish, xaqaro investitsiya banklari hamda fondlar bilan faol hamkorlikni rivojlantirish vazifalaridir.

O‘zbekiston Respublikasida energiya resurslari taqchilligi sharoitida resurslarni tejash yoki qayta tiklanuvchi energiya manbalarini almashtirish, korxonalarining barqaror rivojlaish muammosi dolzarb bo‘lib qolmoqda. Zamonaviy rivojlangan Yevropa davlatlarida bu energiya resurslarining energiya balansidagi ulushi 20 foizga yaqinni tashkil etsa, O‘zbekistonda bu ko‘rsatkich ancha past. Shunga ko‘ra, mamlakatimizda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy muammolari bo‘yicha ilmiy izlanishlar zarur.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston Respublikasining elektr energetikasini yanada rivojlantirish va isloh qilish strategiyasi to‘g‘risidagi qaroriga muvofiq vazirlik tomonidan 2030 yilgacha bo‘lgan davrda ishlab chiqarish quvvatini rivojlantirish dasturi ishlab chiqilmoqda, bu umumiy quvvati 27 GVt bo‘lgan yangi energo bloklarini qurish bilan ishlab chiqarish quvvatini oshirish bo‘yicha umumiy qiymati 35 mlrd. AQSH dollariga teng bo‘lgan yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirishni nazarda tutadi. Shu bilan birga issiqlik elektr stansiyalaridagi ma‘nan va jismonan eskirgan umumiy quvvati 6,4 GVt bo‘lgan energo bloklar ekspluatatsiyadan chiqariladi.

Ushbu tadqiqotda investitsion nufuzning oldinga qarab siljishiga sarflangan har bir dollarning sof keltirilgan (diskontlangan) qiymati 4 dollarga teng bo‘lgan foydani olib kelishi isbotlab berilgan.

Alohida investitsion agentliklar ishlarida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, eng samarali investitsiyalar mazkur davlatning aniq salohiyatli mijozlari uchun ishlab chiqilgan faol marketing strategiyasi bilan birga u yoki bu sektorga kiritilgan investitsiyalar hisoblanadi.

Elektr energiyasi sanoatining nazoratini bekor qilish (o‘zgartirish) elektr stansiya ishlashida sezilarli chuqur o‘zgarishlar sodir etilishi 20 asrning oxirlaridan boshlab jahon miqyosida ommalashdi.

Bundan tashqari, amaldagi uslubiyatlarning mukammal emasligi hududning boshqaruv apparatini tez-tez yangilash, qolaversa, investitsion jozibadorlikni baholashga oid shubhali natijalarga tayanib, noto‘g‘ri boshqaruv qarorlarini qabul qilishga sabab bo‘lishi mumkin. Boshqaruvdagi xatoliklar, oqibatda, nafaqat hududning investitsion jozibadorligini oshirmaydi, balki, aksincha – uning darajasi pasayishiga ham olib keladi.

Energetika mahsulotlari importi va elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi dinamikasi

Yillar	Mineral yoqilg‘i, neft va uni qayta ishlash mahsulotlari; bitumlashgan moddalar; mineral mumlar importi (mln.AQSH.doll.)	energetika ishlab chiqarish hajmi (Million kVt soat)
2010	654630,9	51976,3
2011	969556,9	52806,2
2012	849529,3	52999,6
2013	999256,2	54618,6
2014	865532,2	55766
2015	724983	57658,1
2016	589026,6	59100,5

2017	742064,8	60820,1
2018	879508	62896,6
2019	940592	63531,6
2020	1106881,1	66500,7
2021	1556764,8	71364,6
2022	1795116,4	74269,3

Mineral yoqilg‘i, neft, neftni qayta ishlash mahsulotlari, bitimlashgan moddalar, mineral mumlar importi hajmi hamda energetika ishlab chiqarish hajmi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar O‘zbekiston Respublikasining statistika portali ma‘lumotlaridan olindi. Ushbu ma‘lumotlar orqali mineral yoqilg‘i, neft, neftni qayta ishlash mahsulotlari, bitimlashgan moddalar, mineral mumlar importi hajmi hamda energetika ishlab chiqarish hajmiga qanchalik ta‘sir qilishini o‘rganishni maqsad qilganmiz. Buni aniqlash uchun STATA.15 dasturidan foydalanib OLS modelini ishlab chiqish vazifalarini o‘z oldimizga qo‘ydik.

Ushbu ma‘lumotlar turli birliklarda bo‘lganligi uchun ularni logarifmlab oldik va uning natijalari quyidagilar.

2-jadval

Energetika mahsulotlari importi va elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar logarifmlangan qiymatlari

Yillar	Mineral yoqilg‘i, neft va uni qayta ishlash mahsulotlari; bitimlashgan moddalar; mineral mumlar importi (mln.AQSH.doll.) logarifmlangan qiymatlari	Energetika ishlab chiqarish hajmi (Million kVt soat) logarifmlangan qiymatlari
2010	13,39183	10,85854
2011	13,78459	10,87438
2012	13,65244	10,87804
2013	13,81477	10,90813
2014	13,6711	10,92892
2015	13,4939	10,96229
2016	13,28623	10,98699
2017	13,51719	11,01568
2018	13,68712	11,04925
2019	13,75426	11,05929
2020	13,91706	11,10497
2021	14,25812	11,17556
2022	14,40058	11,21545

2.2.3-rasm. Logarifmlangan mineral yoqilg‘i, neft, neftni qayta ishlash mahsulotlari, bitimlashgan moddalar, mineral mumlar importi hajmi hamda energetika ishlab chiqarish hajmi dinamikasi.

Yuqoridagi grafikdan ko‘rishimiz mumkin-ki, Logarifmlangan mineral yoqilg‘i, neft, neftni qayta ishlash mahsulotlari, bitimlashgan moddalar, mineral mumlar importi hajmi oshib borgani sari logarifmlangan energetika ishlab chiqarish hajmi ham oshib bormoqda. Bundan logarifmlangan mineral yoqilg‘i, neft, neftni qayta ishlash mahsulotlari, bitimlashgan moddalar, mineral mumlar importi hajmi hamda logarifmlangan energetika ishlab chiqarish hajmi o‘rtasida bog‘lanish bor degan dastlabki xulosaga kelishimiz mumkin.

4-rasm. Logarifmlangan mineral yoqilg‘i, neft, neftni qayta ishlash mahsulotlari, bitimlashgan moddalar, mineral mumlar importi hajmi hamda energetika ishlab chiqarish hajmi o‘rtasidagi bog‘lanish grafigi (scatterplot)

Logarifmlangan mineral yoqilg‘i, neft, neftni qayta ishlash mahsulotlari, bitimlashgan moddalar, mineral mumlar importi hajmi hamda logarifmlangan energetika ishlab chiqarish hajmi o‘rtasidagi bog‘lanish nuqtalari berilgan bo‘lib, bu nuqtalar oshib boruvchi xarakterga ega. Logarifmlangan mineral yoqilg‘i, neft, neftni qayta ishlash mahsulotlari, bitimlashgan moddalar, mineral mumlar importi hajmi logarifmlangan energetika ishlab chiqarish hajmining oshishiga sabab bo‘ladi (Fitted values).

5-rasm. Logarifmlangan mineral yoqilg‘i, neft, neftni qayta ishlash mahsulotlari, bitimlashgan moddalar, mineral mumlar importi hajmi hamda logarifmlangan energetika ishlab chiqarish hajmi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar normal taqsimlanganligi grafigi

Logarifmlangan mineral yoqilg‘i, neft, neftni qayta ishlash mahsulotlari, bitimlashgan moddalar, mineral mumlar importi hajmi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar nisbatan yaxshi taqsimlanganligini ko‘rishimiz mumkin. Agar ushbu yashil rangdagi ma‘lumotlar qo‘ng‘iroq shakldagi chiziq bilan yonma-yon yotganida ma‘lumotlarimiz taqsimotini to‘laligicha to‘g‘ri taqsimlangan bo‘lar edi. Ko‘k rangda esa, logarifmlangan energetika ishlab chiqarish hajmi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar taqsimoti tasvirlangan. Bu ma‘lumotlarimiz chiziq bo‘ylab joylashmagan va bu nisbatan notekis taqsimlanganini ifodalaydi. Ma‘lumotlarning to‘g‘ri taqsimlanganligi OLS modelimizni qonuniyat bo‘lish ehtimolini oshiradi va o‘z navbatida ma‘lumotlar notekis taqsimlansa modelimiz tasodifiy bo‘lish ehtimolini oshiradi.

6-jadval

Korrelatsiya jadvali

№	Pairwise korrelatsiyasi koeffitsienti	p qiymati	Spearman korrelatsiyasi koeffitsienti	p qiymati
1	0.7176	0.0057	0.5604	0.0463

Logarifmlangan mineral yoqilg‘i, neft, neftni qayta ishlash mahsulotlari, bitimlashgan moddalar, mineral mumlar importi hajmi hamda logarifmlangan energetika ishlab chiqarish hajmi o‘rtasida Pairwise testi bo‘yicha 71,76 foiz bog‘liqlik mavjud. Ushbu o‘zgaruvchilar korrelatsiyani aniqlovchi Spearman testi natijasi bo‘yicha 56,04 foiz bog‘liqlik mavjud. Bu qiymatlar $p < 0,05$ qiymatida statistik jihatdan ahamiyatli hisoblanadi.

7-jadval

OLS regressiyasi

Ln (energetika ishlab chiqarish hajmi)	Coef.	St.Err.	t- value	p- value	[95% Conf	Interval]	Sig
Ln (energetika xomashyosi importi)	.263	.077	3.42	.006	.093	.432	***
Constant	7.394	1.056	7.00	0	5.07	9.718	***
Mean dependent var		11.001	SD dependent var			0.116	
R-squared		0.515	Number of obs			13	
F-test		11.678	Prob > F			0.006	
Akaike crit. (AIC)		-25.667	Bayesian crit. (BIC)			-24.538	

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

Regressiya natijalariga ko‘ra, boshqa omillar ta’sir qilmay turgan holatda mineral yoqilg‘i, neft, neftni qayta ishlash mahsulotlari, bitimlashgan moddalar, mineral mumlar importi hajmining 1 foizga oshishi energetika ishlab chiqarish hajmini 0,2 foizga oshiradi va bu $p < 0,01$ da statistik jihatdan ahamiyatli. Energetika ishlab chiqarish hajmining 51 foizni energetika xomashyosi importi izohlab kelmoqda. Umumiy modelga qo‘yilgan F-test 11,6 qiymatni qabul qilmoqda va $p < 0,01$ da statistik jihatdan ahamiyatli hisoblanadi.

Regressiya tenglamasi natijasi quyidagicha:

Energetika ishlab chiqarish hajmi = 7.394 + 0.263 (energetika xomashyosi importi)

8-rasm. Qoldiqlar normal taqsimot grafigi

Modelimizning qonuniyat ekanligini aniqlash uchun regressiya tenglamasidan keyin qoldiqlar normal taqsimotini hisoblab topdik (4-rasm). Qoldiqlar modelimiz qonuniyat bo‘lishligiga salbiy ta‘sir qiladigan darajada notekis taqsimlanmagan. Shapiro–Wilk testi natijalariga ko‘ra ham qoldiqlar normal taqsimlanganini ko‘rsatadi. Heteroskedastiklik testida ham farqlar doimiy ekanligi aniqlandi va bu OLS modelimizni qonuniyat ekanligi o‘z tasdig‘ini topdi.

Bilamizki, quyoshdan energiya olish ya‘ni quyosh panellari orqali energiya olish bugungi dunyoda eng istiqboldagi vazifalardan biri hisoblanadi. Quyida quyosh panellari orqali energiya oluvchi mega loyihalarni ko‘rib chiqamiz.

Butun dunyo bo‘ylab quvvati bo‘yicha TOP 15 ta quyosh PV elektr stantsiyalari: 1. Bhadla quyosh parki, Hindiston - 2,245 MVt

14,000 gektar maydonda umumiy quvvati 2,25 GVt bo‘lgan Bhadla quyosh parki hozirgi kungacha dunyodagi eng yirik quyosh fermasi hisoblanadi. Rajasthanning Jodxpur tumanidagi Bhadla qishlog‘ida joylashgan ushbu loyiha quvvati bo‘yicha dunyodagi birinchi raqamli quyosh fermasidir. Loyiha 18 millionga yaqin hind uy xo‘jaliklarini elektr energiyasi bilan ta‘minlay oladi.

2. Huanghe GESi Xaynan quyosh parki, Xitoy - 2200 MVt

Huanghe Hydropower Development davlat kommunal kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan, Xitoyning Tsingxay provinsiyasida, 2,2 GVt quvvatga ega quyosh fermasi 2020 yil sentyabr oyida ishga tushdi. Uzoq muddatli rejaga ko‘ra, ushbu loyihaning quvvati 16 GVtga etadi. Shuningdek, stansiya 202,8 MVt/MVt quvvatga ega.

3. Pavagada quyosh parki, Hindiston - 2050 MVt

Shakti Sthala quyosh energiyasi loyihasi sifatida ham tanilgan, Karnatakadagi Pavagada quyosh parki Hindistonda quyosh energiyasi bo‘yicha ikkinchi, dunyoda uchinchi o‘rinda turadi. Loyiha 1350+ akr maydonda 2050 MVtni tashkil etib, Karnataka Solar Park Development Corporation Limited (KSPDCL) va Milliy issiqlik elektr korporatsiyasi (NTPC) tomonidan ishlab chiqilgan.

4. Benban quyosh parki, Misr - 1650 MVt

Benban shahrida, Qohiradan 650 kilometr janubda, Benban quyosh parki Afrikadagi eng katta quyosh fermasi va dunyoda to‘rtinchi o‘rinda turadi. Yangi va qayta tiklanadigan energiya ma‘muriyatiga (NREA) tegishli bo‘lgan 1,65 GVt quvvatli loyiha 4 milliard dollarga 2019 yil noyabr oyida yakunlandi.

5. Tengger cho‘l quyosh parki, Xitoy - 1,547 MVt

Xitoyning ushbu ro‘yxatga ikkinchi kirishi - Tengger cho‘l quyosh parki Ningxia shahrida joylashgan. 1,55 GVt quvvatga ega quyosh fermasi Tengger cho‘lining 36 700 km uzunligining 1200 kmni egallaydi. China National Grid va Zhongwei Power Supply Company kompaniyasiga tegishli bo‘lgan loyiha 2017 yilda Internetga kirgan va hozirda 600 mingdan ortiq uy uchun quyosh energiyasini yetkazib beradi.

6. Nur Abu -Dabi, Birlashgan Arab Amirliklari - 1,177 MVt

Birlashgan Arab Amirliklarida 1,2 GVt quvvatli quyosh fermasi tijorat faoliyatini 2019 yil iyun oyida boshlagan. Loyihada uglerod chiqindilari 1 million metrik tonnaga tenglashtiriladi, bu yo‘llardan 200 ming avtomobilni olib tashlashga teng. 8 kvadrat kilometr maydonda 3,2 million quyosh panellaridan tashkil topgan Nur Abu -Dabi dunyodagi eng yirik quyosh fermalaridan biridir.

7. Muhammad bin Rashid Al Maktum quyosh parki, Birlashgan Arab Amirliklari - 1013 MVt

Hozirda 7 -o‘rinda, Birlashgan Arab Amirliklarining Muhammad bin Rashid Al Maktum quyosh parki kelajakda ushbu ro‘yxatga ko‘tarilishi mumkin, va o‘n yil oxirigacha 5 GVt quvvatga ega bo‘ladi. Hisob -kitoblarga ko‘ra, ulkan toza energiya ishlab chiqaradigan park har yili uglerod chiqindilarini taxminan 6,5 million tonnaga kamaytiradi. Quyosh fermasidan tashqari, loyiha saytida Research& Rivojlanish markazi.

8. Kurnool Ultra Mega Solar Park, Hindiston - 1000 MVt

Bu 1 GVt quvvatga ega quyosh fermasi 24 kvadrat kilometrni egallaydi, Panyam Mandal, Kurnool tumani, Andhra Pradesh. Ushbu loyihani moliyalashtirish Markaziy va Shtat hukumatlari, shuningdek quyosh ishlab chiqaruvchilari tomonidan amalga oshirildi. Quyosh parki qurilishiga 980 million dollar sarmoya kiritildi.

9. Datong Solar Power Top Runner Base, Xitoy - 1000 MVt

Datong Solar Power Top Runner Base - bu davom etayotgan ish, lekin u hozirgacha quvvati bo‘yicha dunyodagi eng yirik quyosh fermalaridan biri bo‘lib,

hozirgacha ta'sirchan 1,07 GVt quvvatga ega. Hozirda qo'shimcha 600 MVtlik qurilish ishlari olib borilmoqda va uzoq muddatli reja umumiy quvvati 3 GVtni tashkil etadi.

10. NP Kunta, Hindiston - 978 MVt

Dunyodagi eng yirik quyosh fermalari ro'yxatidagi Hindistonning yana bir yozuvi NP Kunta Ultra Mega Solar Park 328 kvadrat kilometr maydonda 978 MVt quvvatga ega. Ushbu ro'yxatdagi ko'plab boshqa quyosh fermalari singari, loyiha davom etmoqda, kelajakda uning imkoniyatlarini yanada kengaytirish rejalashtirilgan. NP Kunta holatida umumiy rejalashtirilgan quvvat 1500 MVtni tashkil qiladi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, yuqorida ko'rib o'tilgan issiqlik energiya manbalaridan foydalanishni rag'batlantirishning qator tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish mamlakatimiz umumiy energiya iste'molida issiqlik energiyasi ulushining oshishiga, o'z navbatida, yuqori iqtisodiy samaraga erishish, atrof-muhitga salbiy ta'sirning kamayishi va oxir oqibatda barqaror rivojlanishga erishish imkonini beradi. Issiqlik energetikasi korxonasini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy xususiyatlarini takomillashtirilgan konsepsiyasi sanoatning rivojlanish miqyosini ko'rsatadi va strategik issiqlik energiyasi ishlab chiqarish uchun texnologik usullar majmuasidan foydalanish bilan bog'liq tahliliy masalalarning chuqurligini belgilaydi. energetika sanoati korxonalarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmida vositalarning rolini aniqlash uchun asos bo'lgan korxonalar uchun strategik rejalar tuzishda zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Зотович Н.В. Организационно-экономический механизм управления предприятиями энергетики / Н.В.Зотович: Дисс. кандидата экон. наук. – Ижевск. – 2010 – 177 с.
2. Баканов Д.С., Махметова А.Е. О содержании организационно-экономического механизма управления предприятиями газовой промышленности / Д.С. Баканов, А.Е. Махметова // Вестник ТГУ. – 2011. – выпуск 12 (104) – С. 95.
3. Ричард Ферри. Манн, Иванов и Фербер всё о распределении активов, 2017.
4. Саймон Вайн. Альпина Паблицер Инвестиции и трейдинг, 2018.
5. Эдвин Лефевр. Попурри Воспоминания биржевого спекулянта, 2018.
6. Krugman P. Market Structure and International Trade –Cambridge, Mass: MIT press 1995.
7. Khan M.S. and Villanueva D. Macroeconomic Policies and Long term Growth: A Conceptual and Empirical Review // IMF Working Paper. 2005.

8. [Benjamin Graham](#), Jason Zweig The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing. A Book of Practical Course Harper Business, February 2016
9. John C. Bogle The Little Book of Common Sense Investing: The Only Way to Guarantee Your Fair Share of Stock Market Returns (Little Books. Big Profits), Wiley publishing, 304 p, 2017.
10. Yoziyev G‘. O‘zbekistonda biznes muhitini yaxshilashning zaruriy choralari: Koreya Respublikasi tajribasi tahlili, O‘zbekiston Koreysshunosligi, T., Istiqlol, 2016. 132 b.
11. Eshov M., Mipzayev Sh., Tursunov A., Investitsiya mahorati, Asaxiy, 168 bet, 2020 yil.
12. Mamatov B, Xo‘jamqulov D, Nurbekov O., Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish, T.: Iqtisod Moliya, 608 bet, 2014.
13. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X Raxmanov Sh.I., Usmanova X.A., „Jahon iqtisodiyoti va Xalqaro iqtisodiy Munosabatlar“—Iqtisod-Moliya T. -2014.
14. Ismailova N.C., Shagzatov U.U. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar. Darslik. -T.: «IQTISODIYOT», 2019.-244.
15. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2020 yil.
16. Journal of International Finance and Accounting. Issue 1. February 2021. ISSN: 2181-1016